

KONSTITUTSIYA– FAROVON HAYOTIMIZ POYDEVORI

Turg'unboyeva Sh. B.

O'zDJTU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777334>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosh qomusimiz–Konstitutsiyamizning yaratilish tarixi, bir necha Konstitutsiyaviy islohotlar, umume'tirof etilgan normalar hamda ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida fikr va mulohazalar aks ettiriladi.

Tayanch so'z va tushunchalar: Konstitutsiya, qomus,qonun, islohotlar,inson qadri, idoralar,qo'shimchalar kiritish, amaliyotga tatbiq etish.

Ma'lumki, dunyoda minglab mustaqil davlatlar mavjud. Ularning har biri o'zining bayrog'i, gerbi va eng asosiysi, Konstitutsiyasiga ega. Aynan mana shu timsollar davlat mustaqilligini isbotlab turuvchi omillar hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, davlatning har taraflama rivojlanishida, har bir masala qonuniy jihatdan ko'rib chiqilishida, eng asosiysi, fuqarolarning tinch va osoyishta hayoti ta'minlanishida Konstitutsiyaning o'rni va ahamiyati nihoyatda katta.

Har bir mezonning ishlab chiqilishida uning tarixiy ahamiyati, tajribada nechog'lik qo'llanganligi muhim ahamiyati kasb etadi. Bundan kelib chiqadiki, Konstitutsiya haqida so'z borganda, avvalo, uning tarixini ko'zdan kechirish asosiy masalalar qatorida turadi. Dunyodagi ilk yozma Konstitutsiya Amerika Qo'shma Shtatlarida 1787- yilda qabul qilingan bo'lib, bugungi kunga qadar eng kichik va o'zgarmas qomus hisoblanadi. Necha asr o'tibdiki, bu mashhur Konstitutsiyaga umumiy hisobda 27 marta o'zgartirish kiritilgan xolos. Bu o'sha davridayoq uning yaratilishiga jiddiy ahamiyat qaratilgani va o'z kasbining mutaxassislari tomonidan yaratilganidan dalolat beradi. Bugun bu mamlakat ko'p jihatdan dunyoning yetakchi mamlakati ekanligi barchamizga ma'lum. AQShning bu darajagacha erishishida puxta ishlangan Konstitutsiyaning o'rni katta ekanligi hech kimga sir emas. Demak, davlat qanchalik to'g'ri tizimga qurilsa, qonun va qarorlar o'z vaqtida bajarilsa, fuqarolar ham o'z majburiyatlarini to'laqonli bajara olsa, davlat hech shubhasiz, istalgan boshqa mamlakatlar bilan tenglasha oladi.mamlakatlar asta-sekinlik bilan o'zlarning qonun-qoidalari aks ettirilgan qomuslarini qabul qila boshlashgan. Bu davlat boshqaruvini yanada osonlashtirgan, chunki qonunlarning barcha uchun barobar bo'lishi fuqarolarni boshqarishda, ularga erkin hayot tarzini yaratib berishda nihoyatda qo'l kelgan.

Bugungi kunda ham mamlakat mustaqilligini belgilab beriladigan asosiy omillardan biri Konstitutsiya ekanligi ma'lum. O'zbekiston Respublikasi ham mustaqillikka erishgach, asta-sekinlik bilan o'z bayrog'i, gerbi va Konstitutsiyasiga ega bo'ldi. Mustaqillikning ilk yillarida har bir mezonni to'la-to'kis amalga oshirish ancha qiyin bo'lgan, biroq vaqt o'tgan sari har bir qonun o'z ifodasini topa boshlagan. Mustaqillikdan bir yil o'tib, 1992- yil 8-dekabrda XII chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining XI sessiyasida Konstitutsiyamiz qabul qilindi. Mustaqil O'zbekistonning birinchi Konstitutsiyasini yaratish g'oyasi ilk bor 1990-yil 20-iyunda bo'lib o'tgan mamlakat Oliy Kengashining 2-sessiyasida ilgari surilgan. Ushbu sessiya Prezident Islom Karimov raisligida 64 kishidan iborat Konstitutsiyaviy komissiyani tuzish to'g'risida qaror qabul qilgan. Uning tarkibiga deputatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning vakillari, davlat hamda jamoat birlashmalari, korxonalar va xo'jaliklarning rahbarlari, huquqshunos olimlar va mutaxassislar kirgan. Oliy Kengashning 10-

sessiyasida komissiya tarkibi qisman yangilangan. Komissiya ishlab chiqqan loyiha matbuotda e'lon qilinib, keng muhokama etilgan. Konstitutsiyaviy komissiya umumxalq muhokamasi yakunlarini ko'rib, loyihani tuzatib va ma'qullab Oliy Kengash sessiyasida ko'rib chiqishga tavsiya qilgan. Loyiha Oliy Kengash sessiyasida ham moddama modda muhokama etilgandan so'ng qabul qilingan. Bosh qomusimiz 6 bo'lim, 26 bob va 128 moddadan iborat bo'lib, unda huquqiy-demokratik davlat barpo etish, erkin fuqarolik jamiyatini qurish asosiy g'oya bo'lib xizmat qiladi. Konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega bo'lib, katta-yu kichik masalalarni qamrab oladi. Bundan kelib chiqadiki, Konstitutsiya sabab hayotimiz tinch va osuda, osmonimiz musaffo. Uning tarkibiy jihatiga keladigan bo'lsak, muqaddimada Konstitutsiya qabul qilish sabablari va mamlakatimiz oldiga qo'yilgan vazifalar belgilangan. 1- bo'limda O'zbekiston Respublikasining mustaqil davlat sifatidagi asosiy konstitutsiyaviy prinsiplari ko'rsatilgan. Bunday prinsiplar qatoriga davlat suvereniteti, xalq hokimiyatchiligi, Konstitutsiya va qonunning ustunligi hamda tashqi siyosat tamoyillari kiradi. 2- bo'limga keladigan bo'lsak, unda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari aks ettirilgan. Bu shuni anglatadiki, inson deganda, nafaqat O'zbekiston Respublikasining fuqarolari, balki chet el fuqarolari, ikki fuqaroligi bo'lgan shaxslarning ham huquqlari inobatga olinadi, ularga ham har jihatdan imkoniyatlar yaratib beriladi. Bu esa tenglik tamoyilining yorqin namunasi. Avvalambor, hamma uchun vijdon erkinligining kafolatlanishi Konstitutsiyada mustahkamlangan, har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli, meros huquqi bilan kafolatlanadi. Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash huquqiga egadir. Barcha fuqarolar dam olish huquqiga ega yoki bepul umumiy ta'lim olish, tibbiy xizmatdan foydalanish ham shular jumlasidandir. Yana bir muhim jihati, har bir fuqaro o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqiga ham ega. Bu esa fuqarolarga o'z huquqlarini yanada ko'proq himoya qilish imkonini beradi. Xotin-qizlar va erkaklar huquqining ham teng ekanligi aynan ana shu bo'limda o'z ifodasini topgan. Bu bo'limda faqat huquq va erkinliklar emas, balki fuqarolar majburiyatlari ham keltirib o'tilgan. Xususan, Konstitutsiya qonun-qoidalariga to'laqonli rioya etish, harbiy yoki muqobil xizmatni o'tash, umummilliy meroslarni asrab-avaylash eng asosiy majburiyatlar sirasidandir. Ham huquq va erkinliklarning, ham majburiyatlarning bir bo'limda ifoda etilishi, ularning o'zaro mutanosibligini ta'minlay olgan. "Jamiyat va shaxs" deb nomlangan uchinchi bo'lim jahondagi hech bir davlat Konstitutsiyasida mavjud emas. Unda fuqarolik jamiyati an'analarining tiklanishi, jamiyat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar aniq berilgan. Bu orqali jamiyat va shaxs o'rtasidagi masofa yanada yaqinlashadi, hech bir muammo yechimsiz qolmaydi. Konstitutsiyamizning to'rtinchi bo'limi mamlakatimizning ma'muriy-hududiy tuzulishiga bag'ishlangan bo'lib, unda yurtimizdagi 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahriga geosiyosiy jihatdan ta'rif berilgan. Beshinchi bo'limga keladigan bo'lsak, u davlat hokimiyati idoralarini tashkil etish masalalarini qamrab oladi. Bunda hatto eng kichik hokimiyat tizimidan tortib, eng katta idoralar: Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasi, Prezident, Sudlar faoliyatigacha tavsif berilgan. Bu esa ularga har jihatdan qonuniy ishlash mas'uliyatini yuklaydi. Eng oxirgi bo'lim Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish haqida bo'lib, unda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi keltirib o'tilgan. Umuman olganda, har bir bo'lim va ular tarkibidagi moddalar o'z ichida eng muhim va

ahamiyatli masalalarga bag'ishlangan. Ularni shu ketma-ketlikda tuzish va amaliyotga tatbiq etish ham muhim vazifalardan biri bo'lib xizmat qilgan.¹

Bosh qomusimiz erkin va farovon hayotimizni ta'minlaydigan omil ekanligi shubhasiz. Konstitutsiya sabab hayotimiz har jihatdan tizimga solingan. Qayerga bormaylik, o'z huquqlarimizdan foydalana olamiz, muammolarimizga yechim topa olamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi haqiqatdan ham demokratik konstitutsiyadir. Tarixan sinalgan umuminsoniy, umumbashariy qadriyat, ko'p asrlik tajriba, ma'naviy qadriyatlarni, ulug' ajdodlarimizning huquqiy merosini o'z ichiga olgan va mujassam etgan huquqiy hujjatdir. Sobiq Sho'ro davrida huquq va erkinliklarimiz toptalgan, inson qadri hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan. Insonlar nima deyilsa, shuni bajarishga, har bir buyruqni so'zsiz ado etishga majbur edilar. Biroq oradan vaqt o'tib, mustaqillik deya atalmish ne'mat bizga taqdim etilgach, har qanday imkoniyatlar eshigi ochildi. Erkin fuqarolik jamiyatida yashay boshladik. Har kim o'zini, o'zligini anglab yetdi, huquqlarini tushuna boshladi. Konstitutsiyaviy burchlariga amal qilish kerakligini anglay boshladi. Demak, mustaqillik bu faqat ozodlik emas, balki ma'naviy-huquqiy o'sish ham demakdir. Hech bir yutuq fuqarolarning o'zini anglab yetganichalik, muhim ahamiyatga ega emas. Chunki davlatni fuqarolar tashkil etadi, ma'naviy o'sish, kelajak, rivojlanish – barcha-barchasi aynan xalqning qay darajada rivojlanayotganiga bog'liq. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan Qomusnoma ekanligi, u xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettirishi, uning xalqimiz tafakkuri va ijodining mahsuli ekani haqidagi hikmatli xulosalari to'g'ri va asosli ekanini yaqqol tasdiqlaydi. Demak, Konstitutsiya nafaqat yuridik kuchga ega mezon, balki ongimizni ma'naviy jihatdan ham boyita oladigan muhim omildir.²

Adolat va haqiqat har bir jamiyatda hukm surishi lozim bo'lgan ezgulik va orzudir. Ana shu orzu mamlakatimiz Konstitutsiyasining nazariy va amaliy asosini tashkil qiladi. Rasululohning hadisi shariflaridan birida: "Najot beruvchi narsa g'azab paytida adolat qilmaklik, demak doimo adolat yo'lini tutmoqlik najot kafolatini beradi", - deyilgan. Ana shu tamoyil asosida bugun erkin fuqarolik jamiyatida barcha huquqlarimizdan foydalangan holda hayot kechirmoqdamiz. Yildan yilga inson qadri eng muhim masala sifatida qaralib, bunga doir qarorlar qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. O'tgan davr mobaynida mamlakatimiz parlamenti Konstitutsiya normalariga muvofiq 8 ta konstitutsiyaviy qonun, 15 ta kodeks, 600 dan ziyod qonunni qabul qildi, 200 dan ortiq ko'p tomonlama xalqaro shartnomani ratifikatsiya qildi va shu tariqa Asosiy Qonunimizni amalga oshirishning yaxlit huquqiy mexanizmi yaratildi. Uning samaradorligini vaqtning o'zi ko'rsatib turibdi va bu bugun jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 3-moddasida "Har bir inson yashash, erkin bo'lish va shaxsiy daxlsizlik huquqlariga egadir" degan qoida butun dunyoda inson huquqlari birinchi o'rinda ekanligini ko'rsatadi. "Inson huquq va erkinliklariga amal qilinishini ta'minlash, har bir shaxsning qadr-

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. "O'zbekiston" nashriyoti 2019.

² Karimov I.A. O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat. – T.: O'zbekiston, 1992.

qimmatini e'zozlash biz barpo etayotgan ochiq, erkin va adolatli jamiyatning ajralmas xususiyatidir"- deydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Demak, inson qadri uning sha'ni va obro'si masalasi avvalgidan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan, ta'lim sohasi haqida gapirganimizda, albatta, Konstitutsiyamizning 41-moddasini keltirish maqsadga muvofiq. Ya'ni unda har kim bepul umumiy ta'lim olish huquqiga ega ekanligi aniq so'zlar bilan yozib qo'yilgan. Darhaqiqat, dunyoda ta'lim bepul bo'lgan mamlakatlar sanoqli. Aynan bizning yurtimizda uning joriy etilishi quvonarli hol, albatta. Shu modda asosida turli qaror va farmoyishlar qabul qilinib, amaliyotga tatbiq etilmoqda, ta'lim tizimi tubdan isloh etilmoqda. Nafaqat umumiy o'rta ta'lim, balki oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga ham jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Demak, bu modda amalda o'z ifodasini topa olgan. Yoxud bepul umumiy tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi ham Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan. Fuqarolar o'z sog'liqlaridagi muammolar bilan shifokorlarga murojaat etishlari va unga yechim topa olishlari mumkin. Insonning eng katta boyligi-sog'ligiga bo'lgan e'tibor bizda siyosatimizga bo'lgan hurmat hissini yanada oshiradi. O'zbek xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi (8-modda) deb e'tirof etilishi ham fuqarolarning millatidan, irqi, jinsi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar qonun oldida tengligi, huquq va erkinliklar barcha uchun bir xilda, teng sharoitlarda ta'minlanishi jamiyat barqarorligi va osoyishtaligining garovi bo'lib xizmat qilmoqda. Jamiyat a'zolari manfaatlarining teng himoya qilinishi barobarida davlat o'zining kuchli ijtimoiy siyosatini amalga oshiryapti. Tenglik tamoyili, hech shubhasiz, inson va fuqarolarda rozilik hissini uyg'ota oladi.

Oliy hujjatning muqaddima qismidayoq ijtimoiy adolatga sadoqatni namoyon qilish xalqimizning yuksak fazilati ekanligi bayon qilingan bo'lib, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish davlat siyosatining ustuvor tamoyili ekani Konstitutsiyamizning qator moddalarida aks etadi. Jumladan, mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoiti (37-modda)ga ega bo'lish, yollanib ishlayotganlarning huquqlari (38-modda), ijtimoiy ta'minot olish (39-modda), voyaga yetmagan, mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasida ekani (45-modda) mustahkamlangan. Demak, nafaqat ta'lim sohasida balki, mehnat faoliyati jarayonida ham fuqarolarning erkinliklari kafolatlanadi. Hech qaysi faoliyat jarayonida fuqarolarning huquqlari toptalishiga yo'l qo'yilmaydi. Undan tashqari jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami ham nazardan chetda qolmaydi. Ularga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan madad berish, kontrakt to'lovlarini to'lashda, uy olishda yordam berish, yoki ularning tadbirkorlik faoliyatini boshlab olishda ko'mak berish ham shulra jumlasidandir. Yoki keksalarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, yolg'iz keksalar holidan xabar olish ham Konstitutsiyamiz naqadar amalda o'z ifodasini topganidan darak beradi. Konstitutsiyamizning XIV bobi oila institutiga bag'ishlangan. 63-moddada "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega" ekanligi takidlangan. Demak, oilani jamiyat va davlat himoya qiladi. Butun bir bobning oila mavzusiga bag'ishlanishi jamiyatning asosini hech shubhasiz, oila tashkil etishini bildirib turadi. Oila tinch va farovon bo'lsa, davlat ham har jihatdan yuksalaveradi.

Jamiyatning iqtisodiy asoslari har bir davlatning iqtisodiy tuzumi ahvoliga baho beruvchi omillardan hisoblanadi. Bir tuzumdan ikkinchi tuzumga o'tish, birinchi navbatda, iqtisodiy muammolarni hal etish bilan bog'liq yechim va vositalarni to'g'ri tanlash, tegishli huquqiy bazani shakllantirish uchun oqilona tamoyillarni konstitutsiya darajasida e'tirof etish

zarurati asosiy qonunimizda o'zining ijobiy aksini topgan. Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisod, uning xilma-xil shakldagi mulkka asoslanishi, mulk shaklidan qat'i nazar ularning daxlsiz va davlat himoyasida ekanligi (53-modda), mulkdorning o'z mulkidan foydalanishdagi erkinligi (54-modda) kabi qoidalar barqaror iqtisodiyotga, erkin tadbirkorlik faoliyatiga huquqiy asos bo'ldi. Aynan mana shu moda doirasida tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar yaratib berildi, bu orqali ular nafaqat o'zlari uchun, balki davlat iqtisodiyoti uchun ham katta foyda keltirishmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlar faoliyati tubdan isloh etilib, ishsizlik muammosi ham hal etildi. Demak, bir qonun doirasida bir yo'la bir necha muammolarga yechim berilishi mamlakatimizning har tomonlama rivojlanayotganidan darak beradi. Mamlakatimizda siyosiy partiya va boshqa jamoat birlashmalari faoliyatining huquqiy asoslari ijtimoiy hayotning erkinligi, fikrlarning xilma-xilligi, demokratik tamoyillar talabalari darajasida mustahkamlangani bilan ifodalanadi. Bugungi kunda ko'ppartiyaviylik tizimining mavjudligi davlat hokimiyatini shakllantirish uchun o'tkazilayotgan saylovlarda, umumxalq referendumi va siyosiy partiyalarning davlat boshqaruvidagi faol ishtirokida namoyon bo'lmoqda. Har bir partiya xalqni o'z dasturlari bilan tanishtirib, o'z sohalari doirasida yetarlicha ishlar amalga oshirmoqda. Partiyalarimiz qatoriga Ekologik harakatning ham qo'shilishi yurtimiz tabiatidagi muammolarga yechim berish masalasini o'z oldiga maqsad qilib olgan. Ularning faoliyati sabab fuqarolar jamiyatda nima muammoga duch kelishsa, bemalol ayta oladigan bo'lishdi, ochiq muloqotlar bunga zamin yaratdi. Chunki inson qadri ulug'langan bu zamonda fikr erkinligi tamoyili birinchi darajaga qo'yiladi.

Bugungi kunga qadar Konstitutsiyamizga bir necha bor o'zgartirish kiritilgani ma'lum. Har bir o'zgarish jamiyatda yanada ko'proq imkoniyatlar yaratish, xalqni har jihatdan qo'llab-quvvatlash masalasini nazarda tutadi. Ilk konstitutsiyada ular e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin, biroq asta-sekinlik bilan bu kamchiliklar to'g'irlanib, mukammal tarzga keltirilmoqda. 2011-yilda kiritilgan o'zgartirishlar bosh vazirni tayinlash va unga ishonchsizlik votumini bildirish tartibiga tegishli edi. Bundan tashqari, amaldagi prezident o'z vazifalarini bajara olmaydigan hollarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha Senat raisining zimmasiga yuklatilishi to'g'risidagi norma joriy qilindi- avvalgi tahrirda bunday hollarda Oliy Majlis deputatlardan (senatorlardan) birini mazkur vazifani bajaruvchi etib tanlashi kerak edi. Shuningdek, alohida tuzatish bilan yetti yillik o'rniga besh yillik prezidentlik vakolati muddati qaytarildi. 2014-yilda asosan Prezident, Vazirlar Mahkamasi, hokimlar va Markaziy saylov komissiyasi faoliyatiga taalluqli o'zgarishlar kiritildi. 2017-yilda Konstitutsiyaga uch marta: mart, may va avgust oylarida mahalliy kengashlar, Konstitutsiyaviy sud va Oliy sudlar faoliyati bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritildi. Oxirgi o'zgarishlar 2019-yil avgust va 2021-yil fevral oylarida kiritilgan. Umuman olganda, bu o'zgarishlar zamirida yanada farovon turmush tarzi barpo etish, xalq ishonchini oqlash masalalari yotibdi.³

Bugun O'zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, xalq farovonligini oshirishga qaratilgan amaliy ishlar jahon hamjamiyati tomonidan keng e'tirof etilyapti. Masalan, 2020-yil sentabr oyida BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan bir qator tashabbuslar, aniq amaliy takliflar xalqaro miqyosda keng

³ O.T.Husanov, Konstitutsiyaviy huquq, darslik, G'afur G'ulom nashriyot matbaa-uyi.2020

qo'llab-quvvatlandi. Konstitutsiyamiz jahondagi yirik siyosatshunoslar-ekspertlar tomonidan xalqaro me'yorlarga to'la javob beradigan mukammal hujjat sifatida tan olingan. Negaki, unda nafaqat inson huquq va erkinliklari kafolati, balki davlat va jamiyat faoliyatining barcha yo'nalishlarini belgilab beruvchi dasturiy hujjat sifatida ham yuksak e'tiborga sazovardir. Jumladan, 11- moddada "O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi - hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi", deyiladi. 14-moddada "Davlat o'z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshiradi" deb mustahkamlab qo'yilgan. Bundan kelib chiqadiki, Konstitutsiya shunchaki modda va bo'limlar jamlanmasi emas, aksincha ham davlat, ham jamiyat, ham fuqarolarning faoliyatini to'la- to'kis tartibga solib turuvchi muhim va universal qo'llanma hisoblanadi. Bu borada har bir shaxs o'z huquqlaridan foydalanish jarayonida burchlarini ham unutmasligi, qonun- qoidalarga to'liq rioya etishi, Vatanni sevib, uni ko'z qorachig'idek asrashi maqsadga muvofiqdir.

Konstitutsiyamizda xalqimizning huquqiy demokratik davlat adolatli fuqarolik jamiyati, erkin va farovon hayot qurishdek orzu-havasi o'zining to'la ifodasini topgan. Konstitutsiya mustaqil huquqiy davlatning asosiy belgisi hisoblanadi. Dunyoda necha-necha davlatlar hali-hamon o'z huquqlariga ega emas, chunki ularning davlat tizimida inson qadrini ulug'lash emas, aksincha, davlatni moddiy jihatdan o'stirish, masofalarni kengaytirish eng asosiy maqsad sifatida qaraladi. Darhaqiqat, har bir yurtboshi o'z davlatini o'z yo'sinida, o'z prinsiplariga asoslangan holda boshqaradi. Bizning mustaqil Vatanimizda esa Konstitutsiya har bir tashkilot, organlar tomonidan tan olinadi va e'tirof etiladi. Uning shu darajaga yetishida har bir shaxsning hissasi bor desak, adashmagan bo'lamiz. Zero, davlatni bir bino sifatida olsak, uning yuqori qubbasini Konstitutsiyadir.

Xulosa sifatida aytish lozimki, mustaqillikni mustahkamlovchi, inson va uning huquqlarini oliy qadriyat sifatida belgilab beruvchi mezon, xalq xohish-irodasi va istaklarini o'zida ifoda etuvchi tamoyillar, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy xususiyati, taraqqiyotning bosh mezonlari, mamlakat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarining huquqiy asosi Konstitutsiya hisoblanadi. Yildan yilga yuksalib, takomillashib borayotgan bosh Qomusimiz shubhasiz, hali ko'p yillar mobaynida davlatimizni idora etishda qo'llanila oladi.

References:

1. Karimov I.A. O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat. – T.: O'zbekiston, 1992.
2. Konstitutsiyaviy huquq, ensiklopedik lug'at. "O'zbekiston" nashriyoti.2006
3. O.T.Husanov, Konstitutsiyaviy huquq, darslik, G'afur G'ulom nashriyot matbaa-uyi.2020
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. "O'zbekiston" nashriyoti 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2020-yil 22-iyunda 6012-sonli Farmoni.
6. www.constitution.uz
7. www.lex.uz